

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 11 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Талабаларга «Фармацияда Ахборот Тизимлари» Фанини Ўқитишнинг Аҳамияти

Абдуллаева Санобар Бердиевна

Самарқанд давлат тиббиёт университети ассистенти

Халилова Зарина Зиядулло қизи

Самарқанд давлат тиббиёт университети талабаси

Аннотация: Замонавий дунёда ахборот-компьютер технологиялари инсон фаолияти маданиятида муҳим ўрин тутди, бу деярли ҳамма жойда намоён бўлади, бу технологиялар бизга тезроқ ўйлашга, кўпроқ маълумотни эслаб қолишга, уни деярли чексиз масофаларга бир зумда узатишга ёрдам беради. Уларнинг қўлланилиши фармацевтика ишлаб чиқариш соҳасида ва унинг натижаларини кейинчалик муҳтожларга тарқатиш усулларида ҳам топилган. Ушбу мақолада талабаларга «Фармацияда ахборот тизимлари» фанини ўқитишнинг аҳамияти, шунингдек дори-дармонларни ишлаб чиқариш ва тарқатишда компьютер технологияларидан фойдаланиш, фундаментал билимларнинг қисмларини, шунингдек уларни қўллашнинг имкониятларини белгилашга ҳаракат қилинади.

Калит сўзлар: Талаба, фармация, ахборот тизимлари, таъминот, маълумотлар базаси.

Кириш: Ахборот тизими атамаси ҳам кенг, ҳам тор маънода қўлланилади. Кенг маънода, ахборот тизими-бу тўғри одамларни ўз вақтида керакли маълумот билан таъминлаш учун мўлжалланган техник, дастурий ва ташкилий таъминотдир. Яъни, маълумотлар базалари ва ахборот технологиялари ва уни қайта ишлашни таъминлайдиган техник воситалардаги маълумотлар тўпламидир.

Ахборот технологияларининг энг кенг таърифларидан бири М. Р. Когаловский томонидан берилган: "Ахборот тизими-бу ҳисоблаш ва алоқа ускуналари, дастурий таъминот, лингвистик воситалар ва ахборот ресурслари, шунингдек тизим ходимларини ўз ичига олган ва фойдаланувчиларнинг эҳтиёжларини қондириш учун реал дунёнинг бир қисмининг динамик ахборот моделини қўллаб-қувватлайдиган комплекс ҳисобланади.

Тор маънода ахборот тизими компонентларининг фақат бир қисми, шу жумладан маълумотлар базалари ва ихтисослаштирилган амалий дастурлар деб аталади. Ахборот тизимлари охириги фойдаланувчиларнинг мақсадли фаолиятини автоматлаштириш учун мўлжалланган, унга киритилган ишлов бериш мантиғига мувофиқ маълумотларни қабул қилиш, ўзгартириш ва сақлаш қобилиятини таъминлайдиган дастурий ва аппарат тизими сифатида қаралади.

Дорихонада ахборот тизими, штрих-код, электрон рецепт, электрон навбат ва бошқалар каби ахборот технологиялари ишлатилади. Қандай бўлмасин, ахборот технологияларининг асосий вазифаси маълум бир мавзу доирасидаги аниқ ахборот эҳтиёжларини қондиришдир. Замонавий маълумотлар базалари ва маълумотлар базаларидан фойдаланмасдан амалда тасаввур қилиб бўлмайди, шунинг учун "ахборот тизими" атамаси амалда "маълумотлар базаси тизими" атамаси билан бирлашади.

Ҳозирги вақтда дори-дармонларни дизайн ва яратилишидан тортиб то қўлланилишигача бўлган босқичларининг ҳеч бири ахборот технологияларисиз мумкин эмаслиги аниқ. Фармацевтика ташкилотининг иқтисодий кўрсаткичларини режалаштириш, бухгалтерия ҳисоби ва ҳаракати ва умуман ҳужжатларни бошқариш билан боғлиқ ҳар бир операция учун ахборот таъминоти талаб қилинади. Дори-дармонларни мажбурий этикетлаш, электрон рецептлар, тиббий ҳужжатларни электрон шаклда жорий этиш, маълумотнома ва маслаҳат хизматларининг ролини кучайтириш орқали ахборот тизимларининг тиббиёт ва дорихонадаги аҳамияти ошади. Шу муносабат билан фармация соҳасида қўлланиладиган ахборот технологияларини ўрганиш зарурати шубҳасиздир.

Муҳокама: Талабаларга «Фармацияда ахборот тизимлари» фанини ўқитишнинг мақсади— бугунги кунда фармацевтика масалаларини ечишда, ҳамда илмий-амалий фаолиятни сифатли даражада олиб боришда, информацион технологиялардан тўғри фойдалана оладиган кадрларни тайёрлашда алоҳида ўрин тутаяди. Бакалаврлар замонавий компьютер технологиялари ёрдамида олинган тиббий-биологик ахборотни қайта ишлаш, таҳлил қилиш, иш жараёнини автоматлаштириш ҳамда тўғри қарор қабул қила олиши зарур. Жумладан, информацион технологиялар услубларини билиши, интернет тармоғида ҳамда замонавий компьютер технологиялари билан ишлашни билиши зарур. Бу борада талабалардан ахборот технологияларининг аҳамияти ва ривожланиш тенденцияларини билиши, техник, дастурий, тармоқ ресурсларидан самарали фойдаланиш кўникмаларига эга бўлишни талаб қилади. Шунингдек, талабаларга фармацевтика соҳасида ахборот-коммуникация технологияларини қўллашда ва жорий этишда билимлар бериш билан бир қаторда, уларда тизимли ёндошувни шакллантириш, фармацевтик ишлаб чиқариш саноатидаги, хусусан дори воситаларини ишлаб чиқариш корхоналаридаги технологик жараёнларни тизимли таҳлил қилиш, технологик жараёнлар ҳақидаги ахборотни шакллантириш, жараённи моделлаштириш принциплари ва услубларини ўргатиш, компьютер технологиясидан фойдаланиб жараённинг оптималлаштириш масалаларини ечиш, ишлаб чиқаришда маҳсулот сифатини таъминлаш мақсадида юқори малакали технолог-муҳандисларни тайёрлашдан иборатдир.

Фанни ўрганиш жараёнида талабалар фармация соҳасида компьютер технологияларидан фойдаланишдаги назарий ва амалий билимларни эгаллаши, тиббиётда қўлланилаётган физик ва математик моделлар тўғрисидаги замонавий назарий билимларни эгаллаши, тиббий статистик маълумотларни тўғри таҳлил қила билиши, таҳлил қилинган натижалардан келиб чиққан ҳолда касалликнинг олдини олиш ёки даволаш йўлларини аниқлаши, ахборот технологияларидан фойдаланиш борасида асосий амалий кўникмаларга эга бўлиши, интернет тармоғида ишлаши, ахборот кидириш ва улардан фойдаланиши, тиббиёт ахборот тизимлари хусусиятлари, маълумотлар базасини ташкил этиши, эксперт тизимлари ва ахборот хавфсизлиги асосларини билиши керак.

Дорихона ахборот тизимларининг сўнгги ишланмалари орасида шифокорлар ва фармацевтларга дори воситаларидан фойдаланиш жараёнида бевосита ёрдам кўрсатадиган иловалар мавжуд. Дорихона тизимлари энг сўнгги воқеаларни акс эттирувчи рецептлар тарихини сақлаш орқали хавфсиз ва самарали терапияни таъминлашда муҳим роль ўйнайди. Баъзи тизимлар тиббий тарихга асосланган потенциал дори таъсирини аниқлай оладиган тарзда ишлаб чиқилган. Кейинчалик ривожланган тизимлар беморга тегишли назорат тестларини тайинлашни текшириши мумкин. Бундан ташқари, ҳозирги вақтда компютерлар тор терапевтик диапазонга эга бўлган кучли дориларнинг индивидуал режимларини ҳисоблаш учун ишлатилади

Ҳозирги вақтда мураккаб фармакокинетик тенгламалар ёрдамида дори концентрациясини тез ҳисоблашни таъминлайдиган компютер дастурлари мавжуд; бу ҳисоб-китоблар клинисенларга дори терапиясининг самарадорлигини башорат қилишга ва фармакокинетик консултацияларни ўтказишда клиник фармакотерапевтларнинг ролини оширишга ёрдам беради.

Шу ўринда савол туғилади, - Дорихонада ахборот тизимининг роли қандай? Бу саволга қуйидагича жавоб бериш мумкин: Тиббиётда ахборот тизимлари шифокорлар, рўйхатга олиш китоби, қабул бўлими ва бошқа хизматларнинг ишини оптималлаштиришга имкон беради. Бундан ташқари, инновацион тизимлардан фойдаланиш муассасанинг тиббий таъминот тизимини соддалаштиради. Дорихона ахборот тизими дори хатоларини камайтириши, беморларнинг хавфсизлигини яхшилаши, иш оқимини автоматлаштириши, доривор моддаларни истеъмол қилиш тўғрисида ҳисобот бериши, ҳаражатларни кузатиши, инвентаризацияни компютерлаштириши ва беморларнинг профилларини сақлаши мумкин. Ушбу тизимлар доридармонларни кузатиши мумкин, бу назорат қилинадиган моддаларни буюришда муҳим аҳамиятга эга. Транзакцион ахборот тизимлари тиббиёт ва фармацевтика ташкилотлари фаолияти тўғрисида бирламчи маълумотларнинг шаклланишини, шунингдек, тиббиёт ва фармацевтика ташкилотлари ичида ҳам, улар ўртасида ҳам ахборот алмашинувини автоматлаштиришни таъминлайди. Дорихоналарни бошқариш тизими, шунингдек, дорихона ахборот тизими сифатида ҳам танилган, бу маълумотларни сақлайдиган ва дорихоналарда дори воситаларидан фойдаланиш жараёнини ташкил этувчи ва кўллаб-қувватловчи функцияларни таъминлайдиган тизимдир. Фармацевтик ташкилотни бошқариш учун маълумот тўплаш ва қайта ишлашнинг ўрнатилган тизими зарур. Шу мақсадда фармацевтик ташкилотлар замонавий электрон ҳисоблаш ускуналари ва алоқа воситаларидан фойдаланадилар. Менежментда технологиядан фойдаланиш дорихона тармоқлари учун айниқса муҳимдир. Автоматлаштириш узатилаётган маълумотларнинг самарадорлиги ва ишончлилигини таъминлайди. Бундан ташқари, технологик жараённи ташкил этиш муаммоларини ҳал қилиш учун ички ахборот тизимларидан фойдаланилади.

Хулоса: Фармацевтика ишлаб чиқаришининг ўзига хос хусусияти инсон саломатлигини яхшилаш ёки сақлашга қаратилган маҳсулотни чиқаришдир. Бу фармацевтика саноатининг мамлакат учун стратегик ролини ва дори воситаларини ишлаб чиқариш жараёнини давлат томонидан тартибга солишнинг аҳамиятини белгилайди. Замонавий дунёда миллатнинг келажаги миллий соғлиқни сақлаш тизимининг ҳолатига боғлиқ ва фармацевтика саноати умумий соғлиқни сақлаш тизимида етакчи ўринлардан бирини ўйнайди. Унинг ривожланиши давомида глобал соғлиқни сақлаш ривожланиш динамикаси дори терапиясидан фойдаланиш доимий равишда кенгайиб бораётганини аниқ кўрсатиб турибди. Замонавий фармацевтика маҳсулотларидан фойдаланиш доираси ниҳоятда кенг ва шу билан бирга терапевтик кўрсаткичларнинг барча янги йўналишларини доимий равишда қамраб олади. Бугунги кунда умуман жамият ҳаётини дори-дармонларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Дори воситаларининг маълум бир тўпламининг доимий мавжудлиги миллий хавфсизлик тизимининг асосий

бўғинидир. Фармацевтика саноати миллий саноатнинг асосий тармоқларидан бири сифатида қаралиши керак, унинг таъсири тўғридан-тўғри ёки билвосита замонавий жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳаларига тааллуқлидир.

Замонавий компьютер технологиялари ўзгарувчан эҳтиёжларга қараб доимий равишда ўзгартириладиган турли хил дастурий маҳсулотлар билан ажралиб туради ва ҳозирги вақтда ахборот технологияларининг ривожланиш даражаси айтиш мумкин. Шу сабабли, ҳозирги босқичда мутахассисларнинг ахборот саводхонлиги ҳақида эмас, балки битта мутахассиснинг малака даражаси ҳақида гапириш долзарбдир. Шу муносабат билан, компьютер технологияларининг ривожланиши ва дастурий таъминотни такомиллаштиришни ҳисобга олган ҳолда, тиббиёт ва фармацевтика ходимлари профессионал ахборот технологиялари соҳасидаги ваколатларини мунтазам равишда ошириб боришлари кераклиги аниқдир.

Умумий қилиб шунини айтиш мумкинки, фармацияда ахборот тизимлари, тушунчалари ва тасаввурларининг умумийлиги, тиббий олам жараёнларини аниқлашда алоҳида аҳамият касб этади. Фармацияда ахборот тизимлари фан модули бугунги кунда соғлом жамият куришда, соғлиқни сақлаш тизимини ахборотлаштиришда жаҳон тажрибаларидан фойдаланиш ва мамлакатимизда тиббиёт ва фармация соҳасида олиб борилаётган ислохотларда яққол намоён бўлмоқда. Юқоридаги фикр ва мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда ушбу фан модулини ўрганиш орқали келажакда ёш мутахассисларнинг илмий фаолияти бўйича тиббиёт ва доришунослик соҳасидаги энг яхши илмий изланишлари ўз ижобий натижаларини беради.

Адабиётлар:

1. Abdullayeva S., Maxmudova Z., Xujakulov S. TIBBIY TA'LIMDA VR TEXNOLOGIYA //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 1140-1144.
2. Abdusamatovich K. S., Olimjonovna T. F. Application of web applications in medicine //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 14. – С. 46-50.
3. Nabiyeva, S. S., Rustamov, A. A., Malikov, M. R., & Ne'matov, N. I. (2020). Concept of medical information. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(7), 602-609.
4. Malikov, M. R., Rustamov, A. A., & Ne'matov, N. I. (2020). STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS. *Theoretical & Applied Science*, (9), 388-392.
5. Berdiyevna, A. S., & Olimjonovna, T. F. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN THE EDUCATION SYSTEM TO INCREASE YOUTH PARTICIPATION. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 674-677.
6. Esirgapovich, K. A. (2022). THE EASIEST RECOMMENDATIONS FOR CREATING A WEBSITE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 758-761.
7. Toxirova, F. O., Malikov, M. R., Abdullayeva, S. B., Ne'matov, N. I., & Rustamov, A. A. (2021). Reflective Approach In Organization Of Pedagogical Processes. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(03), 2020.
8. Ne'matov, N., & Rustamov, T. (2022). SANATORIYLAR ISHINI AVTOMATLASHTIRISH: BRON XIZMATI VA UNING STRUKTURASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 763-766.

9. Ne'matov, N., & Ne'matova, N. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMI TALABALARIGA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. Академические исследования в современной науке, 1(19), 37-38.
10. OB Akhmedov, AS Djalilov, NI Nematov, AA Rustamov // Directions Of Standardization In Medical Informatics // Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 2(2), 1-4 p. 2021
11. Ne'matov, N., & Isroilov, J. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH YUTUQ VA KAMCHILIKLARI. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(25), 162-164.
12. Ne'matov, NI. (2022). TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH SAMARADORLIGI. Academic Research in Educational Sciences (ARES) 3 (2), 118-124
13. Berdiyevna, A. S., Fazliddinovich, S. R., & Uralovich, R. N. (2022). Use of Information Technology in Improving the Quality of Education. Eurasian Research Bulletin, 14, 134-138. Abdullayeva, S. B., & Dosmurodova, S. S. (2022). THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION OF VALUE DIRECTIONS IN YOUTH. Procedia of Theoretical and Applied Sciences, 1(1), 93-95.
14. Olimjonovna, T. F. (2023). SOCIO-HISTORICAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF INTEREST IN THE PROFESSION AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL THINKING THROUGH PEDAGOGICAL COMMUNICATION.
15. Berdiyevna, A. S., & Shokirovich, X. S. (2023). Prospective Directions of Implementation of Modern Information Technologies in Education. Eurasian Journal of Research, Development and Innovation, 17, 7-11.
16. Berdiyevna, A. S., Akramovna, M. M., & Olmasovna, R. P. (2023). Research in the Process of Education of Medical Students Shaping Their Abilities. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 17, 95-99.
17. Ismatullayevich, N. N. (2023). The role of educational websites in the development of student's higher education systems. Eurasian Journal of Research, Development and Innovation, 17, 17-20.
18. Ismatullayevich N. N., Ilxomovna M. Z. Automation of Sanatorium Work: Reservation Service and its Structure //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 29. – С. 65-67.
19. Olimjonovna T. F. Pedagogical Communication and its Role and Significance in Developing the Professional Thinking of Students //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – T. 16. – С. 82-86.
20. Berdiyevna, A. S., Ilxomovna, M. Z., & Ogli, K. S. S. (2023). Modern methods of information exchange in polyclinic conditions. Genius Repository, 25, 16-20.
21. Abdullayeva, S., Maxmudova, Z., & Xo'jaqulov, S. (2023). MODERN METHODS OF INFORMATION EXCHANGE IN POLYCLINIC CONDITIONS. Modern Science and Research, 2(10), 304-310.
22. Махмудова, З. И., & Аббосова, Р. Р. (2023). ТЕМА: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРОСЛИ. Gospodarka i Innowacje., 33, 164-169.
23. Илхомовна, М. З., & Ражабоевна, А. Р. (2023). ТЕМА: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРОСЛИ.

24. Maxmudova, Z. (2023). THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(3), 52-54.
25. Maxmudova, Z., Mehmonov, A., Maxsiddinova, O., & Tirkashev, A. (2023). SCIENTIFIC STUDIES SHOWING HOW MUCH PART OF THE BRAIN A PERSON USES. *Modern Science and Research*, 2(10), 960-964.
26. Tohirova, F., & Esanmurodova, D. (2024). THE IMPORTANCE, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE MODULAR PROGRAM IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. *Modern Science and Research*, 3(1), 789-794.
27. Olimzhanovna, T. F. (2023). Facts About the Poisonous Mammal-Loris. *Miasto Przyszłości*, 42, 592-594.
28. Elamanova, M., & Toxirova, F. (2023). FACTS ABOUT THE POISONOUS MAMMAL-LORIS. *Modern Science and Research*, 2(12), 226-229.
29. Olimjonovna, T. F. (2023). FERMENTLAR VA ULARNING INSON ORGANIZMIDAGI O'RNI.
30. Olimjanovna, T. F. (2023). ZAHARLI SUTEMIZUVCHI-LORIS HAQIDA FAKTLAR.
31. Olimjonovna, T. F., Rustamjonovna, T. P., & Zafarovna, I. S. (2023). Causes Leading to Baldness and How to Deal With Them. *Miasto Przyszłości*, 42, 216-220.
32. Abdusamatovich, K. S., & Olimjonovna, T. F. (2023). Information technologies in the economy. *Genius Repository*, 26, 30-33.
33. Olimjonovna, T. F. (2023). TELEMEDITSINA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH.
34. Olimjonovna, T. F. (2023). AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TA'LIM JARAYONIDA QO'LLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI.
35. Karabaev, S., & Toxirova, F. (2023). DEVELOPMENT OF TELEMEDICINE TECHNOLOGIES. *Modern Science and Research*, 2(4), 698-702.
36. Karabaev, S., & Toxirova, F. (2023). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Modern Science and Research*, 2(4), 703-707.
37. Abdusamatovich, K. S., & Olimjonovna, T. F. (2023). Information technologies in the economy. *Genius Repository*, 26, 30-33.
38. Ne'matov, N., & Sobirova, K. (2024). THE ROLE OF WEBSITES IN IMPROVING THE WORK OF MEDICAL INSTITUTIONS. *Modern Science and Research*, 3(2), 530-532.
39. Berdiyevna, A. S. (2024). AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA VOSITALARIDAN TA'LIM JARAYONIDA FOYDALANISHNING ISTIQBOLLI YONALISHLARI VA KELAJAGI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI, 4(2), 152-157.
40. Абдуллаева, С., & Раупова, Р. (2024). ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ МЕТОДЛАРИ ВА ВАЗИФАЛАРИНИ ЎРГАНИШ-БЎЛАЖАК ПЕДАГОГЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИДИР. *Modern Science and Research*, 3(1), 91-97.

41. Ilhomovna, M. Z., Berdiyevna, A. S., Shaxboz o'g'li, Y. T., & Mirkobilovna, S. R. (2023). The Importance of IT Technologies in Ultrasound Examinations. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 2(12), 121-125.
42. Berdiyevna, A. S., Sobirovich, S. O., & Ibrahimovna, N. N. (2023). Distinctive Features of the Distance Learning System in Medical Education: the Opportunity to Learn at a Convenient Time, Place and Environment. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 2(12), 33-38.
43. Абдуллаева, С. Б. (2023). ТИББИЁТДА ТАЛАБАЛАРГА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ЖАРАЁНЛАРНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ ФАН МОДУЛИНИ ЎРГАТИШДА МОТИВАЦИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(12), 27-30.
44. Berdiyevna, A. S., Eshmamatovna, D. N., & Shukhratovna, D. S. (2023). THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICAL DISEASE PREDICTION. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(3), 5-9.